

Pedagogik texnologiyalar haqida tushuncha

Andijon davlat universiteti

Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

Sobirov Jamshidbek¹

Andijon davlat universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti 3-kur talabasi

Toychiyeva Diyora²

Annotatsiya: ushbu maqolada hozirgi davrda ta'lim tizimida ilg'or qo'llanilayotgan pedagogik texnologiyalarning nima ekanligi haqida ya'ni pedagogik texnologiya tushunchasi haqida so'z yuritiladi hamda misollar orqali tushuntiriladi.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, YuNESKO, B.Blum, D.Kratvol, N.Gronlund, J.Kerroll, J.Blok, L.Anderson

Hozirgi kunda pedagogik adabiyot, ta'lim muammolariga oid ma'ruzalar, rasmiy hujjatlarda "yangi pedagogik texnologiya", "ilg'or pedagogik texnologiya", "zamonaviy pedagogik texnologiya" iboralari keng qo'llanilmoqda. YuNESKO ning ta'rifi bo'yicha: "Pedagogik texnologiya - bu butun o'qitish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonida o'z oldiga ta'lim shakllarini samaradorlashtirish vazifasini qo'yuvchi texnik hamda shaxs resurslari va ularning o'zaro aloqasini hisobga olib, bilimlarni yaratish, qo'llash va belgilashning tizimli uslubidir". Bu ta'rifdagi asosiy tushuncha "tizimli uslub" dir. Aynan tizimli yondoshuv pedagogik texnologiyani o'qitishga boshqa yondashuvlardan farqlovchi asosiy belgi hisoblanadi. Ta'lim maqsadlari, uning mazmuni, o'qitish va ta'lim berish uslublari, nazorat va natijalarni baholashni o'zaro aloqada va bir-biri bilan bog'liqlikda loyihalash - ko'pincha an'anaviy o'quv jarayonida yetishmaydigan narsalardir. Masalan, ko'p hollarda ta'lim, asosan, axborotni eslab qolishga yo'naltirilgan, ta'lim oluvchining bo'lajak faoliyati esa muayyan ishlarni bajarish yoki tashkiliy, boshqaruv va kasbiy qarorlarni qabul qilish bilan bo'liq bo'ladi. Pedagogik texnologiyaga o'quv jarayonini ro'yobga chiqarish davomida turli o'qitish uslublaridan foydalanishning muayyan umumiy me'yorlarini belgilovchi yo'llanma, go'yoki qolip

sifatida qarash mumkin. "Texnologiya" atamasi orqali ashyo yoki yarim xomashyoni tayyor mahsulotga aylantirish uchun holati, shakli, xossasi, xususiyatlarini o'zgartirish usullari majmuasi tushuniladi va u moddiy ishlab chiqarish sohasiga taalluqlidir. Shu bois intellektual sohaga tegishli pedagogning ta'lim-tarbiya faoliyatini "texnologiyalashtirish" mumkinmi?, degan savol tug'ilishi tabiiydir. "Bizning pedagogik ishlab chiqarishimiz - yozgan edi A.S.Makarenko, -hech qachon texnologik mantiq asosida qurilmagan, u doimo axloqiy tarhijbga asoslangan. Aynan mana shuning uchun ham bizda ishlab chiqarishning barcha muhim bo'limlari: texnologiya jarayonini, ish bajarilishini hisobga olish, yaratuvchilik (konstruktorlik) ishi, moslamalarni qo'llash, nazorat, ishga tushurish, yaroqsizga chiqarish - degan tushunchalar yo'q". Sanoatda texnik hujjatlar talablariga aniq rioya qilib, ijrochining shaxsiga bo'liq bo'lmagan holda kafolatlangan natija beradigan minglab texnologik jarayonlar ishlab chiqilgan. Bunday texnologik jarayonning asosi bo'lib detalning ishchi chizmasi va yihma birliklar chizmasi xizmat qiladi. Mana shuning uchun ham O'zbekistonda chet el texnologiyasi asosida ishlab chiqariladigan avtomobilning sifati Janubiy Koreyada ishlab chiqarilgan avtomobil sifatidan farq qilmaydi. Takrorlanadigan tuzilmani pedagogikada yaratishga o'quv (ta'lim-tarbiyaviy) vazifalarning xilma-xilligi, ta'lim mazmuni bo'laklari va o'quv materiali turlarining har xilligi, ularni bilish faoliyati uslubining bir xilda namoyon bo'lmasligi va ko'plab boshqa omillar to'sqinlik qiladi. Shunday bo'lsada, AQShda taniqli olimlar B.Blum, D.Kratvol, N.Gronlund, J.Kerroll, J.Blok, L.Anderson va boshqalar harakati bilan rejalashtirilgan natijalarga erishishni kafolatlaydigan, takrorlanadigan pedagogik tuzilmani o'z ichiga olgan pedagogik texnologiya ishlab chiqilgan. 70-80-yillarda AQShda yuzaga kelgan pedagogik texnologiya oqimi deyarli barcha rivojlangan mamlakatlarga tarqaldi, YuNESKO tomonidan tan olindi va qo'llabquvvatlandi va hozirgi kunda ko'pgina mamlakatlarda muvaffaqiyatli o'zlashtirilmoqda. Amerika pedagogikasi ta'lim jarayonida egallangan bilim, ko'nikma, fikrlash tarzi, baholash, xulq kabi xatti-harakatlar majmuasini namoyish etishni oldingi qatorga olib chiqdi. Masalan:

- matndagi ataylab yo'l qo'yilgan xatoni o'qib chiqib, hech bo'lmaganda 90 foiz aniqlikda topish;

- o'quvchilar uch xonalik o'nta son ustida behato amallar bajaraolishni namoyish etadilar;
- o'quvchi xayvonlarning atrof-muhitga qanday moslasha borishini tasvirlab beradi;
- qurbaqaning ichki a'zolarini jarrohlik yo'li bilan aniqlaydi. Yuqoridagi maqsadlarni muayyanligi va aniqligini qayd etish zarur, xuddi shunday aniq maqsadlar bizning ta'lim tizimimizda yetishmaydi. 1) Misollarni taqqoslang, bo'sh joylarni ma'nosi o'xshash so'zlar bilan to'ldiring. Hayotiy misollar Ta'lim sohasidan misollar

1. Yaxshi hosil olish uchun daraxtni doim _____ zarur. ↔ 1. Bilimli bo'lish uchun tinimsiz _____ zarur.

2. _____ yo'q qush ucholmaydi ↔ 2. _____ yo'q talaba o'rganolmaydi

3. Nishonga tekkizish uchun _____ ga olinadi. ↔ 3. O'rganish uchun _____ ni jamlash zarur.

4. Qush tuxumini _____ bilan parvarishlaydi. ↔ 4. O'qituvchi _____ bilan o'rgatsa, o'quvchi o'rganadi. 2) Moslikni aniqlang: (namuna: 1-A, 2-E, 3-F, 4-C, 5-B, 6-G, 7-H, 8-D)

Daraxtni parvarishlashdagi jarayonlar Ta'lim berishdagi jarayonlar 1. suv berish 2. o'jit solib kuchaytirish 3. mevaning ta'mini tekshirish 4. qishda dam berish 5. parvarishlashni belgilangan qoidalar bo'yicha o'z muddatida olib borish 6. bo'gbonchilikdagi so'ngi yutuqlarni qo'llash 7. shoxalarni kesib daraxtni tekislash 8. tagini yumshatish A. o'qitishni reja asosida tashkil etish B. o'quvchilarga tanaffus, ta'til berish C. bilim berish D. murakkab masalalar berib bilimni oshirish E. bilimni baholash F. ijobiy rag'batlantirish G. yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish H. tartib-intizomni nazorat qilish

Javob: 1-___, 2-___, 3-___, 4-___, 5-___, 6-___, 7-___, 8-___.

3) Ta'lim tizimidagi o'xshash jarayonlarni topib yozing: Novvoychilikdagi jarayonlar Ta'lim tizimidagi jarayonlar 1. Un, sut, yog'-moy, turli qo'shimchalar sifatini tekshirib qabul qilish 2. Ishchilarning malakasini oshirish 3. Non tarkibida kiruvchi komponentlarni belgilash 4. Xamir qorish 5. Xamirni tindirish 6. Nonni yopish 7. Yangi turdagi non mahsulotlarini ishlab chiqarish 8. Korxonada jihozlarni yangilash, ta'mirlash 9. Mahsulotning standart talablarga mos kelishini tekshirish 10. Mahsulotni iste'molchiga

jo'natish 4) Ko'rsatilgan turli sohalar bo'yicha mos jarayonlarni yozib katakchalarni to'ldiring: Ta'lim tizimida Bino qurishda Oziq-ovqat mahsuloti ishlab chiqarishda Shaxsiy avtomobildan foydalanishda O'quvchilarning bilimini nazorat qilish O'quvchilarga bilim berish, o'rgatish Tanaffus va ta'tillarni rejalashtirish Didaktik printsiplar asosida dars berish Natijasi – orttirilgan bilim

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pedagogika tarixi.-T:O'qituvchi, 1976.
2. O. Xasanboyeva, J. Xasanboyev, X. Xamidovalar. O'zbek pedagogikasi tarixi. T. «O'qituvchi» 1997 yil.
3. A. Zunnunov. O'zbek pedagogikasi tarixi. T. «O'qituvchi» 1997 yil.
4. J. Xasanboyev, O. Xasanboyeva. Pedagogika tarixi xrestomatiya. T. «O'qituvchi» 2002 yil.
5. K. Hojamov. «Pedagogika tarixi» T. «O'qituvchi» 2002 yil.
6. O'.Asqarova,M. Xayitboyev, M. Abdullayeva “Ta'lim tarixi” 2013y